

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: КАК НАСТРОИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Елена Юрьевна Ракова

Белорусский государственный экономический университет

Минск, Республика Беларусь

доцент кафедры коммерческой деятельности и рынка недвижимости

кандидат экономических наук

rakova2025@gmail.com

Аннотация. Активное использование технологий ИИ становится рутиной как в частном секторе, так и в госуправлении. Ускорение процессов, повышение точности планирования и прогнозирования, улучшение и персонализация работы с населением, повышение прозрачности и борьба с коррупцией – эти и многие другие преимущества не оставляют шансов игнорированию прогресса и включению ИИ в госуправление. Однако есть и обратная сторона медали: развитию и внедрению ИИ в каждодневную рутину или стратегическое планирование в госуправлении мешает ресурсный и человеческий факторы. В данной работе предложен анализ как преимуществ, так и недостатков использования ИИ в госуправлении. В заключении представлены некоторые рекомендации, которые могут помочь преодолеть рассматриваемые ограничения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, государственное управление, цифровой суверенитет, нейросети, инновации, эффективность управления, национальная стратегия.

Введение. В конце 2022 года появление универсальных систем искусственного интеллекта (ИИ) произвело фурор во всем мире благодаря их значительному потенциалу для повышения производительности и даже преобразования целых отраслей. Так началась международная «гонка ИИ», в которой страны соревнуются за экономические и политические преимущества и лидерство в этой технологии и ее применении. Зависимость от ИИ в некоторых отраслях (электронная коммерция, финансы и банки) становится критической, а сам он, соответственно, одним из «кирпичиков» цифрового суверенитета, наряду с технологическим или информационным.

Технологии ИИ широко используются частным сектором, однако государственный сектор начинает догонять и все активнее использовать преимущества языковых моделей. ИИ открывает значительные возможности для трансформации государственного управления, повышая эффективность процессов и качества услуг. Но на другой чаше весов лежат риски и ограничения, такие как безопасность данных, слабо развитая инфраструктура поддержки, отсутствие правовых стандартов и норм или слабые компетенции специалистов госаппарата, которые могут значительно сужать область или эффективность применения этих технологий. Ниже в работе рассмотрены как возможности использования технологий ИИ в госуправлении, так и рекомендации по преодолению ограничений и барьеров в их более широком внедрении.

Прикладное использование ИИ в госуправлении. За период с 2017 г. свыше 60 стран разработали и приняли национальные стратегии развития ИИ, или даже уже успели их обновить. Так, в 2025 г. США представили свой America's AI Action Plan, направленный на рост технологического лидерства США и повсеместное использование ИИ; Государственный совет КНР – программу «Искусственный интеллект+», являющуюся дорожной картой трансформации всей китайской экономики и общества на основе искусственного интеллекта. В 2024 г. в ЕС вступил в силу AI Act, а весной 2025 г. Еврокомиссия представила новый AI Continent Action Plan. Российская Национальная стратегия развития ИИ до 2030 г. была утверждена в 2019 г. и обновлена в 2024 г.

Все программы признают роль технологий ИИ в росте национальных экономик и богатства. Помимо использования в промышленности, сельском хозяйстве, управлении городами, науке или медицине, особая роль отводится ИИ в общественном секторе и госуправлении. Например, в целом по ЕС использование ИИ может привести к росту ВВП на 1,2-1,4 трлн. евро за 10 лет, из них на государственный сектор придется 25% [5]. Так или иначе, стратегии всех стран направлены на поддержку ответственного развития и использования ИИ; разработку собственных языковых моделей; поддержку ключевых проектов в области ИИ в сферах здравоохранения, социального обеспечения и занятости; расширение применения инвестиционных программ в проекты ИИ частного сектора [4, 5, 8]. Например, в российской «Национальной Стратегии развития ИИ» определено, что Россия должна стать одним из международных лидеров в развитии ИИ для роста благосостояния и качества жизни населения, обеспечения национальной безопасности и правопорядка, достижение устойчивой конкурентоспособности российской экономики [2]. Своя Стратегия есть у Узбекистана и Казахстана, в Беларуси и Армении она активно разрабатывается.

Системы ИИ позволяют ускорить обработку документов, автоматизировать кадровое делопроизводство, снизить ошибки и повысить скорость принятия решений. Это особенно актуально в масштабных государственных структурах, где объем данных и документов часто превышает возможности человеческих ресурсов. Например, электронные платформы с применением ИИ помогают автоматически проверять соответствие документов требованиям законодательства (например, в закупках), обрабатывать заявления граждан и выдавать спецразрешения в сжатые сроки. ИИ-агенты позволяют обрабатывать большие объемы данных и поддерживать планирование и мониторинг бюджетного процесса (Министерства финансов), проверять соответствие требованиям (таможенные органы), работать с обращениями населения по поводу субсидий (Министерство социального развития или аналог), поддерживать прогнозирование и мониторинг настроения отраслей, осуществлять надзор платежных систем (Центральный Банк), управлять национальными проектами или оценивать систему господдержки (Министерство экономики) [4-8].

Потенциал использования алгоритмов, в том числе в органах госуправления, огромен. Очевидные преимущества в виде увеличения скорости, роста производительности, прозрачности и качества приводят к тому, что все страны проявляют интерес к новой технологии и начинают различные пилотные проекты, чтобы протестировать новые возможности.

Ключевые ограничения применения ИИ. Несмотря на то, что ИИ может эффективно решать множество задач, в настоящее время его использование ограничивается техническими, этическими и юридическими факторами. Применение ИИ в госуправлении многократно усиливает риски и значимость ограничений, так как ставкой является не прибыль компании, а национальная безопасность, использование государственных средств и публичное доверие к власти.

Среди барьеров использования ИИ выделяют следующие:

1. Технические и ресурсные: необходимость в больших объемах качественных, надежных, репрезентативных наборов данных для обучения нейросетей, интеграция и управляемость всех систем, защищенные современные ЦОДы, надежное энергоснабжение.

Нейросети и алгоритмы для качественной работы требуют доступность огромных массивов информации, вычислительных мощностей и финансирования. В области госуправления это означает, что для качественной аналитики или прогнозирования необходимо свести в одну систему множество разрозненных, зачастую закрытых, данных. Их консолидация для ИИ может быть не столько технической проблемой, как в бизнесе на уровне предприятия, а политико-административной. Например, для создания качественного макроэкономического прогноза требуется интеграция данных из всех экономических ведомств. Для создания умных транспортных систем требуются тысячи или миллионы камер, датчиков, мощных серверов обработки потока данных в реальном времени и т.д.

Ресурсов на создание такой системы и ее защиту требуется на порядки больше, чем для большой компании. Соответственно, недостаточная доступность данных, вычислительных мощностей и финансирования ограничивает пилотные проекты в госуправлении в странах Центральной и Восточной Европы [5, 7]. И напротив, такая страна как США может позволить себе тратить триллионы долларов в строительство новой инфраструктуры и поддержку ИТ-гигантов.

2. Правовые: национальное регулирование в области ИИ и стандарты их использования.

Право всегда отстает от технологий. Отсутствие четких правил игры создает неопределенность, регуляторный вакуум остро ставит вопрос ответственности – кто и как мониторит, «верифицирует» или контролирует решения нейросетей, не являющихся субъектом никаким правовых отношений. Соответственно, возникает коллизия между скоростью развития технологий и скоростью принятия законов. В результате, может возникнуть правовая коллизия между решением алгоритма и действующими процедурами и правилами (например, по налоговой или таможенной проверке). Проблема разработки национальных стандартов и сертификации ИИ, особенно для госсектора, требует значительных ресурсов и экспертизы, что может быть неподъемно для небольших стран. Покупка же программного обеспечения или готового алгоритма от иностранных поставщиков в виде «кота в мешке» может приводить к проблемам с безопасностью, прозрачностью, искажениями и пр. Сложность правил и регуляций или отсутствие четких и понятных стандартов выступают серьезным ограничителем использования ИИ [11].

3. Моральные и этические: этические рамки, защита персональных данных при автоматизированных решениях, прозрачность, предвзятость, искажения, мониторинг и контроль.

ИИ не является нейтральным инструментом, в то время как государство – гарант равенства и справедливости. Он отражает предубеждения и искажения данных и их создателей, работает как «черный ящик» и ставит вопрос о смещении ответственности с человека на алгоритм. Если в алгоритме заложена ошибка или искажение, система может, например, автоматически отказывать просителям субсидии. Искажения и «черный ящик» принятия решения алгоритмами могут нарушить принципы публичности, открытости государственных решений. Гражданин или компания лишены возможности понять логику решения, затрагивающих их жизненные интересы.

Проблема безопасности, контроля и защиты данных наиболее жестко поднимается в ЕС. ЕС вводит строгие требования к прозрачности, сертификации и защите прав пользователей, и использованию ИИ как в частном секторе, так и государственном. Как следствие, министерства и предприятия сталкиваются с проблемами баланса между инновациями и конфиденциальностью/безопасностью данных, особенно в отношении конфиденциальных экономических данных, таких как данные о бюджетном планировании [4, 10].

4. Кадровые и организационные: необходимость переподготовки сотрудников, изменение организационных структур, оценка реальной эффективности внедрения.

Этот барьер, несмотря на его относительно незначительную стоимость, по силе может соревноваться с технологическим. Новые технологии требуют новых кадров, новых компетенций, в первую очередь, в области ИТ, которые неоткуда взять. Люди – снизу и до верха – выходят из зоны комфорта и привычной рутины. Отсутствие компетенций приводит к невозможности корректной постановки задач, как и проверке правильности ее исполнения. Само использование принципов ИИ меняет парадигму госуправления – от исполнения регламентов к управлению данными. Это потенциально создает множество конфликтов и организационного сопротивления. Исследования показывают, что экономические министерства в странах ЕС с более медленным внедрением ИИ, таких как Румыния (3% использования), испытывают наибольшие трудности, нуждаясь в значительном целевом обучении государственных служащих [5, 8].

В результате рассмотренных выше барьеров возникает каскадный эффект зависимостей – одни ограничения накладываются на другие. Например, провал в обеспечении и интеграции технических и ресурсных решений приводит к «эффекту домино» – когда все остальные элементы и ограничения или невозможны, или будут страдать от несовершенств. Проблемы иностранного ПО и ИИ, т.е. технические ограничения, порождают гигантские риски для национальной безопасности, суверенитета или просто авторитета госвласти, которые затем пытается (но не успевает) решить право [2]. Юристы пытаются регулировать систему, не понимая механизмов и алгоритмов ее работы, отрицая ее субъектность, в вакууме ответственности и т.д. Это создает зону турбулентности и желание «притормозить» использование ИИ.

Кадры и компетенции завершают эту цепочку взаимозависимостей. С одной стороны, отсутствие компетенций или страх их использования прямо или косвенно ограничивают эффект и эффективность использования ИИ. С другой стороны, в гонке за эффективностью государство может пойти по пути массовых увольнений ради автоматизации. Однако потеря поколенческой человеческой экспертизы в пользу сырых алгоритмов создает риск катастрофических сбоев и падения эффективности позже, а в случае госуправления – и подрыва легитимности госорганов [8].

Все эти ограничения преодолимы и решаемы в случае наличия длинной воли государства. Правительства тех стран, которые рискнут, начав активно использовать ИИ и обучать своих сотрудников, в будущем столкнутся с ростом эффективности, прозрачности, скорости, качества в выполнении своих ключевых функций.

Заключение. В 2026 г. очевидно, что ИИ – это рабочий инструмент и базовая технология, которая меняет функционирование и управление экономикой, образованием, ЖКХ, медициной и даже военным потенциалом. Там, где работает планирование и логика, где нужна аналитика больших массивов информации или структурирование данных для обоснованных решений, ИИ незаменим.

ИИ в госуправлении повышает эффективность, прозрачность и скорость решений за счет анализа данных и автоматизации рутины; он способен анализировать большие данные для прогнозов рисков, предотвращения сбоев и планирования. ИИ улучшает и персонализирует оказание услуг, а также позволяет бороться с коррупцией и непрозрачностью. ИИ усиливает рутину: анализирует данные, прогнозирует нагрузки, маршрутизирует запросы граждан. Он меняет подход с реактивного на проактивный, снижая издержки в логистике и планировании.

США, Китай, страны ЕС, Россия активно меняют свои национальные стратегии в пользу широкого использования ИИ. Таким образом, ИИ в госуправлении эволюционирует от экспериментов или пилотов к норме, благодаря своим следующим ключевым преимуществам: рост эффективности и скорости, рост качества планирования и прогнозирования, оптимизации функций мониторинга и контроля, сокращения издержек и высвобождения ресурсов.

Однако ИИ – это не волшебная палочка, а всего лишь инструмент, который имеет и свои ограничения – ресурсные, технологические, социальные и правовые. Соответственно, со всеми этими ограничениями нужно работать. Часть вызовов и проблем по внедрению ИИ в госуправление будет одинаковыми для всех стран; часть будет разной для условно маленьких и больших стран.

Общими проблемами, которые нужно учиться преодолевать и решать, являются: кадровые, ресурсные, морально-этические. Ресурсные проблемы решаются деньгами. Переход на новый уровень управления и прогнозирования требует колоссальных инвестиций в инфраструктуру поддержки ИИ, оборудование, технологии и обучение кадров. Возможности каждой страны в таких инвестициях очень индивидуальны, однако представляется, что переход на новые технологии и инструменты, неизбежен, а потенциальные выгоды превышают расходы. Люди остаются самым главным и уязвимым звеном в переходе на использование ИИ в госуправлении. Вопрос не в сокращении и

увольнении чиновников, основной вопрос заключается в обучении и повышении профессиональных компетенций, понимании госслужащими основ работы алгоритмов, их ограничений, умении оценить выданные рекомендации или выдать задание для анализа.

Морально-этические и правовые ограничения решаются через разработку и совершенствование нормативно-правовой базы. Машина может брать на себя рутину, но не человеческие выбор или сочувствие. Человекоцентричность, контроль, прозрачность и справедливость не должны игнорироваться или быть вторичными по отношению к эффективности или скорости. Дальнейшее развитие использования ИИ в госуправлении должно строиться на четком понимании, что ИИ – это инструмент, а не субъект права, и он не может принимать решения, подменяющие волю человека или нарушающие его права.

Специфическими проблемами и барьерами в развитии и применении ИИ в госуправлении условно «больших» стран являются вопросы технологического и цифрового суверенитета страны. ИИ безусловно становится элементом национального цифрового суверенитета. Для небольших стран эти вопросы или не стоят, или вторичны – они обречены покупать иностранное оборудование и алгоритмы и использовать готовые решения, используя открытость и инновации как фактор экономического роста. Для них активное использование ИИ – это возможность проводить сбалансированную экономическую политику, одновременно инвестируя в технологии и образование, создавая гибкое законодательство и противодействуя внешним вызовам. Для крупных стран баланс рисков и вызовов совершенно иной. Однако и возможности «больших» стран по защите своего цифрового суверенитета, через использование и разработку собственных платформ, продуктов и технологий, несравненно выше.

Литературы

1. Брычеев А.С. «Применение искусственного интеллекта в органах государственной власти: вызовы и перспективы», Вестник Евразийской науки, 2024, Том 16, № 6.

2. Касперская Н. «Искусственный интеллект в госуправлении: риски и последствия», <https://www.infowatch.ru/company/presscenter/news/natalya-kasperskaya-vystupila-s-lektsiyey-v-kontrolno-schetnoy-palate?ysclid=mmivn0ftia905041435>

3. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2024 № 124 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 "О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации", <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402150063>

4. AI adoption in the EU's Public Sector: an opportunity to better serve citizens and support startups, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ai-adoption-eus-public-sector-opportunity-better-serve-citizens-and-support-startups>